

MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS BRANGSONG 01

Eni Masruriati¹, Ria Septiyana².

^{1,2} Program Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Jl. Laut No.31 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia (51311)

Email: enimasruriat@stikeskendal.ac.id, riaseptiyana@stikeskendal.ac.id

Submitted	Revised	Accepted	Published
May 03, 2024	May 31, 2024	June 15, 2024	June 29, 2024

Abstract

*Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by the bacteria *Mycobacterium tuberculosis*. Most TB bacteria attack the lungs, but TB bacteria can also attack other body organs. Drug management is a series of activities involving aspects of planning, procurement, control and distribution of drugs. The aim of this research is to determine the management of tuberculosis drugs at the Brangsong 01 Health Center and to determine the suitability of managing tuberculosis drugs at the Brangsong 01 Health Center. This research is qualitative research. Data collection was carried out using indepth interview techniques (in-depth interviews). The number of informants in this study was 3 people consisting of the head of the community health center, the person in charge of the apt, and the TB programmer. The results of the research show that the management of tuberculosis drugs at the Brangsong 01 Community Health Center is in accordance with drug management procedures. Drug planning is carried out based on last year's data. Medicines are procured once a month, once every three months depending on conditions. Management of Tuberculosis drugs at Brangsong 01 Health Center, namely planning, Procurement/Request, Receiving and Distribution of drugs at Brangsong 01 Health Center is in accordance with procedures.*

Keywords: Management; Tuberculosis Drugs; Public health center

Abstrak

Tuberkulosis (TB) merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan karena bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kebanyakan bakteri TB menyerang paru, akan tetapi bakteri TB pula dapat menyerang organ tubuh yang lain. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pendistribusian obat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 serta untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. pengumpulan data dilakukan dengan teknik indepth interview (wawancara mendalam). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang terdiri dari kepala puskesmas, penanggung jawab apt, dan programer TB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 sesuai dengan prosedur pengelolaan obat. perencanaan obat dilakukan berdasarkan data tahun lalu. Pengadaan obat dilakukan satu bulan sekali, tiga bulan sekali tergantung kondisi. Manajemen Pengelolaan obat Tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 yaitu perencanaan, Pengadaan/Permintaan, Penerimaan dan Pendistribusian obat di Puskesmas Brangsong 01 sudah sesuai prosedur.

Kata kunci: Manajemen; Obat Tuberkulosis; Pengelolaan; Puskesmas

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global. Di Indonesia, jumlahnya bertambah dari 331.703 jiwa pada tahun 2015 jadi 562.049 jiwa pada tahun 2019. Keadaan ini membuktikan sudah terjalin kenaikan TB dekat 69% selama 4 tahun (World Health Organization, 2020). Peningkatan kasus TB setiap tahunnya menunjukkan perlunya penanganan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola obat-obatan TB, terutama di tingkat pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas. Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, memainkan peran penting dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan pasien TB.

Manajemen pengelolaan obat TB di Puskesmas mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pemantauan penggunaan obat oleh pasien. Pengelolaan yang baik dan tepat sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat yang cukup, mencegah resistensi obat, dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pengelolaan obat TB di Puskesmas, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan obat TB. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan TB yang lebih baik di tingkat layanan kesehatan

primer dan mendukung pencapaian target eliminasi TB di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) di Puskesmas Brangsong 01. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Puskesmas Brangsong 01. Sampel dalam penelitian ini adalah staf/karyawan yang terlibat langsung dengan proses pengelolaan obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal 01. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung peneliti. Data sekunder, dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari laporan puskesmas, jurnal dan buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis data disajikan dalam bentuk naskah (*content analysis*). Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif.

HASIL

Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu penanggung jawab, programer TB dan kepala puskesmas. Secara rinci ditampilkan pada tabel 1. Perencanaan obat tuberkulosis di puskesmas Brangsong satu ditampilkan pada tabel 2. Pendistribusian obat sesuai dengan jumlah yang direncanakan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Penanggung Jawab Farmasi	24	Perempuan	Apt
2	Programer TB	45	Perempuan	Ners
3	Kepala Puskesmas	-	Perempuan	Dokter

Tabel 2. Perencanaan Obat di Puskesmas Brangsong 01

No	Nama Obat	Satuan	Jumlah
1.	FDC Kat 1	Paket	5
2.	FDC Anak	Paket	3
3.	Isoniazid 100mg	Tab	100
4.	Tuberkulin PPD RI	Vial	3
5.	Rifapetin 300mg	Tab	180

PEMBAHASAN

Manajemen pengelolaan obat merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses perencanaan obat, pengadaan obat, pendistribusian obat, penyimpanan obat, dan penghapusan obat. Yang bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Perencanaan obat di Puskesmas Brangsong 01 dilakukan setiap tahun serta direncanakan berdasarkan konsumsi jumlah pasien tahun sebelumnya, dimana dengan data – data tersebut obat yang direncanakan dapat tepat jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Perencanaan obat di Puskesmas Brangsong sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat. Menurut Kepmenkes nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menentukan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan anggaran. (Bakri et al., 2021). Perencanaan obat di Puskesmas dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah kebutuhan obat. Kebutuhan obat Puskesmas direncanakan oleh petugas pengelola obat dilaksanakan setiap bulan.

Proses perencanaan kebutuhan obat untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Perencanaan obat mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas sehingga tersedia jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan obat di Puskesmas Brangsong 01 dilakukan dengan menggunakan formulir yang disetujui oleh Kepala Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota baru pengambilan ke gudang farmasi Pengadaan Obat setiap ada kasus, bisa satu bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung dari kondisi yang terjadi. Sumber penyediaan obat di Puskesmas adalah berasal dari dinas kesehatan kabupaten/kota (Mulyani, 2021). Pengadaan obat di Puskesmas Brangsong sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat.

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian, baik secara langsung atau tender dari distributor, produksi / pembuatan sediaan farmasi baik steril maupun non steril, maupun yang berasal dari sumbangan (Nurlaela et al., 2022).

Penerimaan obat adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dari instalasi farmasi kabupaten/kota sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan puskesmas (Abadi & Rahmadani, 2023). Penerimaan adalah kegiatan dalam menerima obat – obatan yang diserahkan dari unit pengelolaan yang lebih tinggi kepada unit pengelolaan dibawahnya. Penerimaan obat harus

dilaksanakan oleh petugas pengelola obat atau petugas lain yang diberi kuasa oleh kepala puskesmas (Depkes, 2003).

Penanggung jawab yaitu apoteker memeriksa kondisi obat yang diserahkan seperti tanggal expire, nomor batch, kemasan, jenis dan jumlah obat, bentuk sediaan obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), dan ditandatangani. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, asisten apoteker menandatangani bukti serah terima obat tersebut. Bila ditemukan adanya obat yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini terjadi kekurangan atau kerusakan maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan. Setiap penambahan obat, dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok (Kemenkes, 2016).

Pendistribusian obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 selalu terpenuhi dan dilayani. Pasien TB mengambil obatnya di puskesmas induk karena TB terpusat di puskesmas induk. Untuk pasien tuberkulosis menggunakan aplikasi sistem SITB. Pendistribusian obat tuberkulosis di Puskesmas Brangsong sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat.

Pendistribusian obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan pengiriman obat yang bermutu dan terjamin keabsahannya serta tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat ke unit pelayanan kesehatan termasuk penyerahan obat ke pasien (Mulyani, 2021). Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada, metode sentralisasi atau desentralisasi, *system floor stock*,

resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi (Satibi, 2014).

KESIMPULAN

Manajemen Pengelolaan obat Tuberkulosis di Puskesmas Brangsong 01 sudah sesuai prosedur.

SARAN

Meningkatkan manajemen pengelolaan obat agar lebih mudah efisien dan efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. Y., & Rahmadani, S. (2023). *Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone Tahun 2022*. 2(1), 10–22. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v2i1.1197>
- Bakri, N. F., Mebri, C. V. B. N., Dewi, K., Farmasi, P. S., Mipa, F., Cenderawasih, U., Farmasi, P. S., Mipa, F., Cenderawasih, U., Farmasi, P. S., Mipa, F., & Cenderawasih, U. (2021). *Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Hebebhulu Yoka Di Kota Jayapura Drug Management at Hebebhulu Yoka Health Center In Jayapura City*. 8, 1
- Depkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1121/Menkes/SK/XII/2008. tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta. 2008.
- Mulyani, E. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Tanjung Aur Kab.Lahat Tahun 2021. In *Frontiers in Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1).
- Nurlaela, Syarifuddin Yusuf, & Usman. (2022). Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Kabere Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 5(2), 152–160. <https://doi.org/10.31850/makes.v6i2.774>

Permenkes RI. 2016. peraturan pemerintah tahun 2016 tentang pelaporan kefarmasian.